

HIV dan Malnutrisi: Efek pada Sistem Kekebalan Tubuh

Abstrak

Infeksi virus HIV atau *human immunodeficiency virus* telah berkembang dan terus meningkat seluruh dunia hanya dalam kurun waktu 25 tahun. Penelitian terus menerus dilakukan di banyak negara mengenai pengembangan pengobatan dan vaksinnnya, dan banyak dana telah digunakan dalam penelitian tersebut, namun, sepenuhnya memahami mekanisme *depleksi* imun masih belum dimungkinkan. Fokusnya juga pada peningkatan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV & AIDS melalui pendidikan, konseling, dan dukungan nutrisi. *Acquired immune deficiency syndrome*, atau AIDS, adalah penyakit yang disebabkan oleh retrovirus, yaitu *human immunodeficiency virus* (HIV), yang menyerang dan merusak sistem pertahanan alami tubuh terhadap penyakit dan infeksi. Malnutrisi didefinisikan sebagai "ketidakseimbangan seluler antara pasokan nutrisi dan energi dan kebutuhan tubuh untuk memastikan pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi spesifik". Orang yang menderita gizi buruk setelah tertular HIV kemungkinan akan lebih cepat menjadi AIDS, karena tubuhnya lemah untuk melawan infeksi, sedangkan orang yang bergizi baik dapat mengatasi penyakitnya dengan lebih baik. Telah terbukti bahwa nutrisi yang baik meningkatkan ketahanan terhadap infeksi dan penyakit, meningkatkan energi, sehingga dengan demikian membuat seseorang lebih kuat dan lebih produktif. Pengetahuan tentang komponen nutrisi penting dan memasukkannya ke dalam manajemen ODHA sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kelangsungan hidup yang lebih baik pada pasien terinfeksi HIV.

Key word : HIV & AIDS, Malnutrisi, Imun

Pendahuluan

HIV berperan dalam penekanan kekebalan yang signifikan pada individu yang terinfeksi. Jika indeks kesehatan memuaskan maka penekanan pertahanan kekebalan tubuh dapat dikurangi. Salah satu indeks tersebut adalah nutrisi. HIV, ekspresi imun, dan interaksi nutrisi sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Keadaan malnutrisi sama halnya menambahkan minyak ke dalam api sehingga mempercepat kemajuan infeksi HIV menjadi AIDS. HIV & AIDS dikaitkan dengan faktor biologis dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengonsumsi, memanfaatkan, dan memperoleh makanan. Begitu ada infeksi HIV, status gizi pasien menurun sehingga menyebabkan penurunan kekebalan tubuh dan membuat perkembangan HIV semakin cepat (Duggal, Chugh, & Duggal, 2012).

Baik *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan malnutrisi dapat secara independen menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh secara progresif. Yang pertama meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, morbiditas dan mortalitas melalui infeksi oportunistik, demam, diare, kehilangan nafsu makan, malabsorpsi nutrisi, dan penurunan berat badan (Nnyepi, 2009; PEPFAR, 2006; World Health Organization, 2003) Selain itu, HIV secara khusus mempengaruhi status gizi dengan meningkatkan kebutuhan energi, mengurangi asupan makanan, dan mempengaruhi penyerapan nutrisi dan inefisiensi nutrisi akibat aktivitas sitokin dan diare. Malnutrisi dapat menyebabkan immuno-depresi dan memodulasi respon imunologis terhadap infeksi HIV, yang mempengaruhi keseluruhan hasil klinis dan memperburuk HIV terkait immuno-depresi.

Kekurangan gizi dapat mencegah fungsi sel seluler yang optimal, sementara kekurangan mineral dan vitamin tertentu dalam makanan dan penipisan antioksidan melalui radikal bebas berlebih yang dihasilkan oleh obat-obatan beracun, penyalahgunaan obat terlarang, kebiasaan merokok dan penyalahgunaan alkohol. Malnutrisi merusak pertahanan alami tubuh dan mekanisme pertahanan alami. Bila asupan selenium rendah, produksi selenoprotein, termasuk glutathione yang membentuk selenium berbasis enzim antioksidan akan rendah pula. Seiring waktu, hal ini mungkin akan berdampak timbulnya stres oksidatif dan cedera oksidatif yang dapat mengubah integritas membran sel dan jalur metabolisme dalam sel sehingga kemampuan sel untuk memperbaiki dan membarui diri terganggu (Singh, 2015).

Malnutrisi berkepanjangan dapat disertai dengan kekurangan dan kelainan imunologi, sehingga wajar jika diperkirakan terjadi penurunan jumlah makrofag, sel darah merah, sel pembunuh alami/ Natural Killer (NK) dan jumlah limfosit total tertekan. Obat atau zat apa pun yang menghasilkan radikal bebas di tubuh, seperti heroin, rokok, benzena (baik dari bensin atau dari rokok), obat kemo, AZT, atau ion logam berat seperti ion merkuri, dapat menghasilkan stres oksidatif pada siklus *Krebs* atau aktivitas metabolik mitokondria atau mikrosom atau pompa natrium dan menurunkan atau menghambat produksi energi atau mitosis atau sintesis protein (Singh, 2015).

Stres oksidatif adalah mekanisme penting dalam perkembangan AIDS. Pada malnutrisi berat atau kronis, ada penurunan pada produksi kekebalan dan antibodi yang beredar dalam tubuh, hal ini menunjukkan hubungan langsung antara kekurangan gizi dan efek dari stress oksidatif pada sistem kekebalan tubuh. Situasi stres oksidatif yang dihadapi oleh sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh membahayakan peran mereka dalam fungsi kekebalan dan respons kekebalan serta jumlah sel menurun yang mengarah pada imunodefisiensi. Makrofag pada kondisi stres oksidatif tidak berfungsi optimal untuk menelan dan menurunkan protein antigen (Singh, 2015).

Sejak tahun 1983, diusulkan bahwa mekanisme oksidatif sangat penting dalam asal mula AIDS (acquired immune deficiency syndrome). Prediksi hipotesis ini adalah bahwa mekanisme yang bertanggung jawab untuk AIDS dapat dibalik oleh pemberian zat pereduksi, terutama yang mengandung kelompok sulfidril (kelompok SH). Penemuan HIV menghasilkan perluasan hipotesis ini karena menganggap stres oksidatif sebagai mekanisme utama dalam pengembangan AIDS dan ekspresi HIV

Malnutrisi pada HIV

Nutrisi dan HIV sangat terkait dan saling melengkapi. HIV menyebabkan kerusakan kekebalan tubuh yang memicu terjadinya malnutrisi sehingga menyebabkan defisiensi kekebalan tubuh lebih lanjut, dan berkontribusi terhadap perkembangan infeksi HIV yang cepat menuju ke fase AIDS. Orang yang menderita gizi buruk setelah tertular HIV kemungkinan akan lebih cepat menjadi AIDS, karena tubuhnya lemah untuk melawan infeksi, sedangkan orang yang bergizi baik dapat mengatasi penyakitnya dengan lebih baik. Telah terbukti bahwa nutrisi yang baik meningkatkan ketahanan terhadap infeksi dan penyakit, meningkatkan energi, sehingga dengan demikian membuat seseorang lebih kuat dan lebih produktif. Sindroma *wasting* didefinisikan oleh

hilangnya lebih dari 10% berat badan biasa dengan tidak adanya penyebab *wasting* lain yang dapat dideteksi selain infeksi HIV itu sendiri. Langkah-langkah peningkatan gizi harus dimulai sebelum pasien mencapai tahap ini

Salah satu faktor yang bertanggung jawab atas kekurangan gizi pada orang yang terinfeksi HIV adalah berkurangnya nafsu makan, yang dapat terjadi karena kesulitan menelan makanan akibat infeksi seperti sariawan atau oesofagitis yang disebabkan oleh *Candida*, yang merupakan infeksi oportunistik umum pada orang yang terinfeksi HIV (Duggal et al., 2012).

Malnutrisi selanjutnya mengurangi kapasitas tubuh untuk melawan infeksi ini dengan mengorbankan berbagai parameter kekebalan tubuh. Pengetahuan tentang komponen nutrisi penting dan memasukkannya ke dalam manajemen ODHA sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kelangsungan hidup yang lebih baik pada pasien terinfeksi HIV (Duggal et al., 2012).

Basis Bukti Pentingnya Makanan dan Nutrisi untuk ODHA

Nutrisi yang memadai, yang dicapai melalui konsumsi makanan sehat seimbang, terdiri dari makanan lokal dan suplemen makanan dan/atau gizi mikro bila sesuai, akan sangat penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup semua individu tanpa memandang status HIV-nya. Menurut WHO, dukungan nutrisi merupakan bagian integral dari respon komprehensif terhadap HIV & AIDS, membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dan mempertahankan tingkat aktivitas fisik yang sehat. Ada hubungan ilmiah antara HIV & AIDS, gizi buruk, dan kerawanan pangan. Namun, basis bukti untuk mengidentifikasi pendekatan pemrograman yang efektif masih terus berkembang (PEPFAR, 2006).

Pengobatan antiretroviral (ART) adalah komponen penting perawatan untuk ODHA, dan penilaian dan konseling gizi harus menjadi bagian integral dari semua program pengobatan HIV. Peningkatan perhatian terhadap diet dan nutrisi dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas ART dan membantu memperbaiki komplikasi metabolik. Jelas, diperlukan lebih banyak penelitian tentang interaksi antara gizi buruk dan ART. Konseling gizi harus menjadi komponen penting dari semua program perawatan dan perawatan HIV. Namun, upaya tambahan diperlukan berfokus pada strategi dan model program yang tepat untuk penilaian gizi, konseling, dan pengelolaan ODHA pada keadaan dimana terdapat sumber daya yang terbatas (PEPFAR, 2006).

HIV & AIDS dan Nutrisi

Tujuan konsultasi teknis pertama WHO tentang Persyaratan Nutrisi untuk Orang yang Hidup dengan HIV & AIDS (ODHA) (Jenewa, 13-15 Mei 2003) adalah:

- meninjau kembali hubungan antara nutrisi dan HIV & AIDS
- Meninjau kembali bukti ilmiah tentang peran nutrisi dalam transmisi HIV, pengembangan penyakit dan morbiditas
- Meninjau rekomendasi yang terkait dengan persyaratan gizi untuk ODHA
- Mengidentifikasi prioritas penelitian untuk program peningkatan dan dukungan program (World Health Organization, 2003)

Rekomendasi WHO saat ini untuk kebutuhan nutrisi orang yang hidup dengan HIV & AIDS yaitu menyerukan peningkatan energi di atas tingkat asupan yang direkomendasikan untuk orang sehat yang tidak terinfeksi HIV pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik yang sama (PEPFAR, 2006).

A. Energi:

- Baik ODHA asimtomatik maupun simtomatik memiliki kebutuhan energi tambahan:
- Kebutuhan energi cenderung meningkat sebesar 10% untuk menjaga berat badan dan aktivitas fisik pada orang dewasa yang terinfeksi HIV tanpa gejala dan mempertahankan pertumbuhan anak tanpa gejala.
- Selama HIV simtomatik dan AIDS berikutnya, asupan energi meningkat sebesar 20% sampai 30%.
- Konsumsi energi perlu ditingkatkan hingga 50% sampai 100% dari kebutuhan normal pada anak-anak yang mengalami penurunan berat badan (PEPFAR, 2006).

Asupan makanan rendah dikombinasikan dengan meningkatnya kebutuhan energi merupakan faktor utama penurunan berat badan dan *wasting* terkait HIV. Meskipun terus ada perubahan metabolik begitu pasien memakai ARV, *wasting* progresif dan morbiditas seringkali dapat dicegah dan persyaratan gizi dapat kembali normal (PEPFAR, 2006).

B. Protein:

Saat ini, tidak ada bukti bahwa asupan protein di atas kebutuhan normal akan memperbaiki status protein atau meningkatkan massa otot tanpa lemak pada ODHA. Terdapat kekurangan data untuk mendukung pernyataan bahwa peningkatan kebutuhan protein diperlukan terkait dengan infeksi HIV (PEPFAR, 2006).

Data saat ini tidak mencukupi untuk mendukung bahwa peningkatan asupan protein untuk ODHA di atas persyaratan kesehatan normal yaitu 12% sampai 15% dari total asupan energi. Partisipan pada penelitian menggunakan panduan gizi yang dipublikasikan yang menunjukkan kebutuhan peningkatan asupan protein selama infeksi HIV, namun mereka menyimpulkan bahwa rekomendasi ini tidak didasarkan pada penelitian yang dilakukan secara ketat (World Health Organization, 2003)

C. Lemak

Tidak ada bukti bahwa kebutuhan total lemak meningkat melebihi persyaratan normal sebagai konsekuensi infeksi HIV. Namun, saran khusus mengenai asupan lemak mungkin diperlukan bagi orang yang menjalani terapi antiretroviral atau mengalami diare persisten (PEPFAR, 2006).

D. Micronutrien:

Peran vitamin dan mineral dalam kesehatan tetap tak terbantahkan. Ada beberapa penelitian pendahuluan yang menjanjikan yang meneliti manfaat mikronutrien tambahan pada ODHA pada kelahiran dan saat perkembangan penyakit, namun bukti tersebut belum menjamin adanya kebutuhan peningkatan asupan vitamin atau mineral di atas kebutuhan harian yang direkomendasikan untuk orang yang tidak terinfeksi dewasa dan anak-anak. Asupan mikronutrien ini paling kita jumpai melalui beragam makanan, termasuk makanan yang diperkaya, jika perlukan. Jika tidak mencukupi, maka multi-mikronutrien suplemen dengan vitamin dan mineral penting harus dipertimbangkan untuk diberikan (PEPFAR, 2006).

Nutrisi dan ART (PEPFAR, 2006)

ART sangat penting untuk menyelamatkan nyawa, dan hanya dengan dukungan gizi saja tidak bisa menggantikan ART. Namun, makanan dan gizi memainkan peran yang tak terpisahkan dalam bioavailabilitas (yaitu penyerapan, pencernaan, metabolisme, dan transportasi) obat-obatan. Selanjutnya, ada komplikasi metabolik yang terkait dengan penggunaan ART jangka panjang yang

memiliki implikasi nutrisi, tetapi komplikasi ini dapat dikelola secara efektif. Diperlukan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

Menurut WHO, otoritas kesehatan nasional harus mempersiapkan layanan ART dengan memberikan pelatihan kepada personil terkait mengenai penilaian, konseling, dan pengelolaan aspek gizi pada pemberian ART jangka pendek dan jangka panjang. Penilaian diet dan gizi sangat penting untuk penanganan klinis HIV & AIDS baik sebelum dan selama pemberian ART. Penilaian tergantung pada realitas pada saat perawatan klinis, dan harus mencakup, minimal :

- Antropometri dasar (misalnya tinggi, berat badan, pengukuran lipatan kulit);
- Penilaian diet (misalnya frekuensi makanan untuk menilai pola diet normal dan periode kekurangan makanan);
- Penggunaan suplemen diet, termasuk penggunaan terapi herbal dan botani. Program suplementasi makanan dan / atau mikronutrien (nutrisi khusus yang menjadi perhatian meliputi, vitamin A, B6, B12, dan D; folat; selenium; dan seng; dan
- Tingkat hemoglobin.

Idealnya, aspek lain yang termasuk dalam penilaian klien adalah:

- Variabel psikososial dan lingkungan;
- Keterbatasan dalam mempersiapkan makanan;
- Pilihan dan pengolahan makanan sesuai etnik dan budaya; serta
- Aktivitas fisik.

Anti Retroviral Terapi mengurangi banyak faktor yang terkait dengan penurunan berat badan oleh HIV, dan *wasting* terus menjadi faktor dalam menentukan keberhasilan ART. Saat ini, indeks massa tubuh (BMI) mungkin merupakan "prediktor terbaik" terjadinya kematian pada ODHA. Dengan demikian, BMI dan masalah gizi juga perlu dipantau begitu pasien sedang dalam masa perawatan.

Respon terhadap intervensi nutrisi pada ODHA tergantung pada *viral load*, stadium penyakit, pengobatan, status gizi, dan ada tidaknya infeksi oportunistik (OIs). Namun, hanya ada sedikit data mengenai efek langsung asupan makanan terhadap variabel-variabel ini pada orang HIV-positif, terutama di negara-negara berkembang. Beberapa studi tentang nutrisi spesifik dan kombinasi nutrisi menunjukkan bahwa perkembangan penyakit, status gizi, kesejahteraan dan

kelangsungan hidup dapat ditingkatkan, namun penelitian ini belum menghasilkan rekomendasi khusus untuk modifikasi makanan di luar rekomendasi untuk peningkatan asupan energi.

Ketahanan Pangan dan HIV / AIDS (PEPFAR, 2006)

Makanan bagi orang-orang yang hidup dengan dan terkena dampak HIV & AIDS adalah kebutuhan terbesar dan paling mendesak. Meskipun ada peningkatan sejumlah intervensi untuk mengatasi kerawanan pangan pada tingkat prevalensi HIV & AIDS, hanya sedikit bukti empiris mengenai efektivitas program semacam itu dalam memperbaiki status gizi dan kesehatan atau akses berkelanjutan terhadap pemanfaatan makanan oleh populasi yang ditargetkan. Ketika suatu organisasi kesehatan telah melakukan intervensi untuk memperbaiki ketahanan pangan di daerah endemik HIV & AIDS, proyek tersebut cenderung diisolasi dan berskala kecil dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

Bantuan pangan dapat menyediakan jaring pengaman jangka pendek dan sumber energi bagi para penerima manfaat yang membantu mereka tetap produktif. Namun, intervensi pemberian bantuan pangan harus mencakup *exit strategy* dan harus dikaitkan dengan inisiatif ketahanan pangan jangka panjang, seperti *income generation*, untuk mengurangi ketergantungan dan mendorong keberlanjutan. Selanjutnya, mereka harus direncanakan, ditargetkan, dan dipantau secara hati-hati, dan harus disertai dengan konseling gizi untuk memaksimalkan keamanan dan efektivitas dan menghindari terciptanya stigma.

Makanan dan ART (PEPFAR, 2006)

Makanan dan obat-obatan dapat menimbulkan efek yang rumit satu sama lain. Makanan dapat mempengaruhi penyerapan obat, metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Obat-obatan dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Selanjutnya, efek samping obat dapat berdampak negatif pada konsumsi makanan dan penyerapan nutrisi. Misalnya, efek samping ARV seperti mual dan kehilangan nafsu makan dapat mengurangi konsumsi makanan, dan efek samping seperti diare dan muntah dapat meningkatkan kehilangan nutrisi. Obat yang berbeda memiliki interaksi makanan yang berbeda, sehingga dokter dan perawat yang merawat ODHA yang menggunakan beberapa obat perlu mempertimbangkan potensi interaksi dan persyaratan masing-masing obat. Kegagalan memperhitungkan interaksi antara makanan dengan ARV, berpotensi mengakibatkan hasil buruk, termasuk ketidakpatuhan dalam minum obat.

Wanita Hamil dan Menyusui (World Health Organization, 2003; PEPFAR, 2006)

Saat ini, tidak ada data spesifik mengenai dampak HIV & AIDS dan kondisi terkait kebutuhan nutrisi selama kehamilan dan menyusui di luar persyaratan yang ditetapkan untuk wanita hamil dan menyusui yang tidak terinfeksi. Dengan demikian, asupan energi, protein dan mikronutrien yang direkomendasikan saat ini sama untuk wanita hamil dan menyusui yang tidak terinfeksi HIV

Bayi dan Anak Kecil (PEPFAR, 2006)

Bayi yang lahir dari ibu yang HIV-positif berisiko tinggi mengalami kelahiran dengan berat lahir rendah, malnutrisi dini, dan kematian dalam dua tahun pertama kehidupan, dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari ibu tanpa HIV, dan risikonya paling besar untuk bayi dari ibu dengan penyakit tahap lanjut. Memberikan perawatan nutrisi sangat penting untuk meminimalkan penularan HIV pada masa pascakelahiran, sementara pada saat yang sama memaksimalkan kelangsungan hidup anak secara keseluruhan. Intervensi kritis untuk bayi yang terpajan HIV meliputi penilaian nutrisi, pemberian makanan bayi, konseling dan dukungan, suplemen vitamin A berkala, pemberian makanan pengganti yang sesuai sebagaimana mestinya, dan pemantauan pertumbuhan reguler.

Penularan HIV melalui proses menyusui telah banyak diteliti dan didokumentasikan dengan baik. Bila seorang ibu penderita HIV menyusui secara berkepanjangan, maka penularan melalui ASI dapat menyebabkan separuh infeksi HIV pada bayi dan anak kecil. Risiko keseluruhan penularan HIV dari ibu-ke-bayi (MTCT) pada populasi non-menyusui adalah 15-25% (tanpa intervensi untuk mengurangi penularan) dan pada populasi menyusui adalah 20-45%. Intervensi profilaksis ARV yang tersedia secara substansial dapat mengurangi MTCT selama kehamilan, dan persalinan, namun sejauh ini pengurangan MTCT pascakelahiran sangat sulit dicapai.

Strategi global untuk pemberian makan pada bayi dan anak, menurut WHO dan UNICEF, menyatakan bahwa pola makan optimal untuk kelangsungan hidup anak secara keseluruhan adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan dilanjutkan selama 2 tahun, dengan makanan tambahan dari usia 6 bulan. Untuk mengurangi risiko penularan HIV, ibu HIV-positif disarankan untuk menghindari menyusui dan menggunakan makanan pengganti.

Jika ibu tidak dapat mengakses makanan penyapihan yang sesuai, atau mempersiapkan dan menyimpannya secara higienis, penghentian menyusui dini meningkatkan risiko kekurangan gizi dan angka kematian pada bayi dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, pilihan makanan bayi pilihan untuk ibu HIV-positif adalah makanan pengganti yang lengkap sejak lahir dengan susu formula untuk bayi, jika dapat diberikan dalam kondisi AFASS (A : Acceptable : mudah diterima, F : Feasible : mudah dilakukan, A : Affordable: terjangkau, S : Sustainable: berkelanjutan, S : Safe : aman penggunaannya), atau pemberian ASI eksklusif selama bulan-bulan pertama kehidupan dengan penghentian dini saat menjadi AFASS . Namun, karena bayi yang tidak diberi ASI atau bayi yang disusui dini berisiko tinggi terkena penyakit diare dan kematian, program harus memantau anak-anak ini dengan seksama. Selain itu, harus dipastikan bahwa bayi-bayi ini dilengkapi dengan paket lengkap intervensi kelangsungan hidup anak-anak dasar, termasuk imunisasi penuh, suplementasi vitamin A, terapi rehidrasi oral dan suplemen seng untuk pengobatan diare, dan perlindungan, rujukan, dan pengobatan untuk infeksi lain, seperti infeksi saluran pernafasan dan malaria. Kapasitas sistem kesehatan untuk mengelola gizi buruk juga harus dikelola dengan baik.

Bayi HIV-positif yang pada saat kelahiran dengan berat lahir rendah berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Infeksi yang sering tidak diobati, malabsorpsi nutrisi, dan komplikasi metabolik HIV menempatkan anak-anak ini berisiko tinggi mengalami gizi buruk. Deteksi dini dan inisiasi pemberian makan terapeutik meningkatkan kemungkinan anak terinfeksi HIV akan pulih dari malnutrisi akut parah. Namun, kegagalan untuk menanggapi terapi nutrisi merupakan indikasi bahwa ART harus dimulai

Hasil yang baik untuk anak-anak ini sangat bergantung pada program konseling yang kuat dan sistem yang mendukung untuk ibu mereka. Konseling untuk ibu dengan HIV-positif mengenai pemberian makanan bayi harus mempertimbangkan keadaan pribadi mereka, potensi risiko stigma, dan perkembangan penyakit mereka. Penyapihan dini juga memberi stres pada bayi dan ibu yang membutuhkan informasi untuk mengidentifikasi makanan yang sesuai dan persiapan yang tepat. Ibu juga harus memiliki akses untuk menindaklanjuti perawatan dan dukungan, termasuk perawatan dan pengobatan HIV & AIDS, keluarga berencana dan dukungan nutrisi. Akhirnya, intervensi dibutuhkan di dalam masyarakat untuk meningkatkan penerimaan praktik pemberian makanan yang berbeda sesuai dengan norma budaya.

Kombinasi antara HIV dan Malnutrisi pada Sistem Kekebalan Tubuh (Duggal et al., 2012)

Malnutrisi dan HIV membentuk lingkaran setan dan pada akhirnya mengurangi kekebalan pasien. Baik kekurangan gizi maupun HIV terdapat jumlah limfosit CD4 dan CD8 yang berkurang, berkurangnya sifat bakteriosida, dan respons serologis terganggu. Menurut sebuah penelitian, anak yang terinfeksi HIV tanpa gejala mengalami sekitar 30-60% malabsorpsi karbohidrat, lemak 30%, dan protein 32%. Sedangkan defisiensi mikronutrien mungkin menyebabkan terjadinya replikasi virus, dan juga menginduksi beberapa perubahan metabolik dalam tubuh.

Selama infeksi, molekul oksigen reaktif dan sitokin prooksidase dilepaskan dari fagosit yang teraktivasi sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi vitamin seperti vitamin E dan C, dan β -karoten yang berfungsi sebagai antioksidan. Terjadi juga peningkatan konsumsi mineral seperti seng, tembaga, mangan, dan selenium, yang berfungsi sebagai komponen dari enzim antioksidan. Defisiensi antioksidan menyebabkan peningkatan stres oksidatif yang menyebabkan apoptosis sel T dan secara tidak langsung membahayakan kekebalan tubuh yang dimediasi oleh sel dan dapat merangsang replikasi HIV.

Dalam kultur sel, replikasi HIV terbukti terhambat oleh berbagai antioksidan, namun dirangsang oleh radikal oksigen reaktif yang dapat meningkatkan *viral load* darah dan cairan tubuh, seperti pada cairan mani dan servikovaginal, sehingga dengan demikian meningkatkan infektivitas. Defisiensi mikronutrien pada ibu juga dapat meningkatkan *viral load* dalam darah, sekresi *cervicovaginal*, dan ASI, sehingga dapat terjadi penularan HIV dari ibu saat kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Infeksi HIV pada individu yang kekurangan gizi secara intensif menyebabkan defisiensi nutrisi dan selanjutnya meningkatkan stres oksidatif sel, hal ini berefek pada fungsi faktor transkripsi seperti NF- κ B dan menyebabkan terjadinya replikasi dan perkembangan HIV. Meskipun HIV hanya menyerang beragam subspecies T-limfosit, malnutrisi yang disebabkan AIDS dapat menyebabkan perkembangan sekunder AIDS melalui sitokin proinflamasi. Selain itu, malnutrisi dapat mempercepat perkembangan AIDS pada orang yang terinfeksi HIV.

Gizi seimbang dan konsultasi diet dengan para ahli membantu menyeimbangkan kekebalan tubuh, malnutrisi, dan infeksi HIV. FAO telah menyatakan "Makanan bukan peluru ajaib dan tidak akan menghentikan kematian karena AIDS, namun dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih lama, lebih nyaman dan produktif." Intervensi nutrisi berdasarkan bukti harus menjadi

bagian dari semua program perawatan dan perawatan HIV secara nasional. Penilaian rutin harus dilakukan yang terdiri dari diet dan status gizi (berat badan dan perubahan berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh atau lingkar lengan, dan gejala penyakit, serta diet yang dilakukan) untuk orang yang hidup dengan HIV.

Asupan nutrisi pada tingkat yang direkomendasikan untuk populasi umum tampaknya tidak memadai untuk pasien dengan HIV. Orang dewasa yang tidak terinfeksi HIV membutuhkan sekitar 2070 kkal / hari termasuk sekitar 57 gram protein / hari. Orang dewasa yang terinfeksi HIV per hari membutuhkan energi 10 sampai 15 persen dan protein sekitar 50 sampai 100 persen lebih banyak. Diet yang diberikan kepada pasien tersebut harus kaya akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Seorang ahli gizi harus terlibat dalam membimbing pasien atau keluarga mereka untuk menyiapkan makanan bergizi. Di negara-negara berkembang, suplementasi mikronutrien pada populasi berisiko tinggi dapat diberikan melalui sistem perawatan kesehatan primer.

Semenjak HIV muncul sebagai potensi bencana bagi sistem kekebalan tubuh, beberapa kemajuan dalam pengobatan, diagnosis, dan rejimen suportifnya telah dicapai, namun masih banyak kematian karena AIDS yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan manajemennya yang buruk. Evaluasi biokimia terhadap status gizi harus dilakukan pada pasien AIDS dengan menguji kadar hemoglobin darah dan kadar hematokrit dan serum kolesterol, protein total, albumin, dan transferin. Konseling dan dukungan nutrisi dapat menunda atau bahkan mencegah pengembangan AIDS dan dapat memperbaiki kualitas dan lamanya hidup ODHA. Oleh karena itu, intervensi diet dini dan intensif harus menjadi bagian mendasar dari pengelolaan kasus orang yang terinfeksi HIV.

DAFTAR PUSTAKA

- Duggal, S., Chugh, T. Das, & Duggal, A. K. (2012). HIV and malnutrition: Effects on immune system. *Clinical and Developmental Immunology*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/784740>
- Nnyepi, M. (2009). The risk of developing malnutrition in people living with HIV / AIDS : Observations from six support groups in Botswana. *S Afr J Clin Nutr*, 22(2), 89–94.
- PEPFAR. (2006). Report on Food and Nutrition for People Living with HIV / AIDS, (May).
- Singh, B. (2015). Is Malnutrition and Oxidative Stress the Cause of gp41, gp120 and gp160 in Robert Gallo's HIV Isolate? Retrieved November 24, 2017, from <http://aras.ab.ca/articles/popular/Singh-Malnutrition-OxStress.htm>
- World Health Organization. (2003). Nutrient requirements for people living with HIV / AIDS: a report of a technical consultation. *WHO Technical Consultation on Nutrient Requirements for People Living with HIV/AIDS*, 13–15. Retrieved from http://www.who.int/nutrition/publications/Content_nutrient_requirements.pdf